

Guía N°7

Analizando resultados

Rango etario 10 a 18 años

Guía N°7

Analizando resultados

¿Qué encontramos en la basura?

Rango etario 10 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy analizaremos las muestras de basura que hemos tomado en la playa. Vamos a identificar los organismos que encontramos en los objetos de basura.

¡Ya tenemos nuestras muestras de basura!
¿Veamos qué tipos de organismos tienen?

Escribe aquí cómo se llama tu playa

Mi playa se llama...

Analizando resultados

Actividad 1: Preparando las muestras

Vamos a preparar las muestras que hemos recolectado en la playa para analizarlas. Trabajaremos en los mismos grupos de la playa, por lo que deben recordar la letra de su grupo y utilizar sus propias muestras.

Materiales necesarios:

- Cámara fotográfica (o celular con cámara)
 - Muestras de basura (máximo 20 por grupo)
 - Regla de medir
 - Rótulo para cada muestra (en el anexo)
- 1) Tomen una muestra de su bolsa y pónganla sobre la mesa. Si hay mucha arena o pequeñas piedras encima del objeto, límpielo cuidadosamente.
 - 2) Rellenen y recorten un rótulo del anexo para cada muestra. **Numeren las muestras según el orden en que las sacan de la bolsa.**
 - 3) Tomen una foto del objeto junto a su rótulo y una regla de medir ¡No se preocupen si la regla es más pequeña que el objeto, sólo es para registrar una referencia del tamaño! En la fotografía se deben ver bien las marcas de mordidas y/o biota.
 - 4) Repitan los pasos anteriores para cada objeto de basura.

Analizando resultados

Actividad 2: Análisis de muestras

Observamos cuidadosamente los rastros de interacciones bióticas de cada muestra.

Materiales necesarios:

- Muestras de basura
 - Pinzas
 - Lupa de mano
 - Manual de identificación
- 1) Tomen una muestra y anoten los rastros de interacciones bióticas visibles a primera vista, como marcas de mordidas u organismos formando una capa encima del objeto.
 - 2) Observen con mucho cuidado los organismos que están interactuando con el objeto. Usen la lupa para encontrar y observar animales muy pequeños. No es necesario separar los organismos del objeto, a menos que se estén cayendo de éste por si solos.
 - 3) Identifiquen los tipos de organismos usando el manual de identificación. Anoten los tipos de organismos que encuentran en su muestra de basura, y rellenen la ficha de las siguientes páginas (págs. 4 y 5).
 - 4) Indica tu nivel de confianza respecto a tus observaciones, marcando el que te represente (Muy seguro/a, Medianamente seguro/a, Inseguro/a).
 - 5) Repitan los pasos anteriores para cada una de sus muestras. Deben rellenar una ficha para cada muestra.

Analizando resultados

Resultados de actividad 2 (1/2)

Imprimir o fotocopiar cuantas fichas sean necesarias (una ficha por cada muestra de basura)

N° de muestra: _____ Letra de grupo: _____ Tamaño del objeto: _____ cm. Material: _____

Muy seguro/a

Medianamente seguro/a

Inseguro/a

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| - Biota adherida: Si__ No__ / Estoy: | _____ | _____ | _____ |
| - Biota enredada: Si__ No__ / Estoy: | _____ | _____ | _____ |
| - Rastro mordida: Si__ No__ / Estoy: | _____ | _____ | _____ |

** Si estás medianamente seguro/a o inseguro/a, fotografía tu muestra de todos los ángulos y luego envíala al Equipo ReCiBa, ellos/as te ayudarán.*

Con el manual de identificación, fíjense en los diferentes grupos de organismos que pueden ocurrir en la basura. En una misma basura puede haber especies de un solo grupo, pero también puede haber organismos de diferentes grupos. Recuerden que hay organismos adheridos que son incrustantes, y otros que son ramificados y que se levantan con ramas o bulbos desde la superficie de la basura. También hay organismos que no están adheridos, sino que son móviles.

¿Hay todos estos organismos en su muestra de basura? Revisen con mucha atención, e indiquen en la tabla de la siguiente página qué organismos se encuentran en su muestra. En la última columna, indicar con una letra **P** (“Presente”) si encontraron individuos de cada grupo, o con una letra **A** (“Ausente”) si es que no. Si encuentran algún otro organismo que no está en la tabla, añádanlo en la categoría “Otros”.

Resultados de actividad 2 (2/2)

Disponer de cuantas fichas sean necesarias (una ficha por cada muestra de basura)

N° muestra:

Letra grupo:

Muy seguro/a

Medianamente seguro/a

Inseguro/a

		Organismos	¿Tienen otro nombre en su país?	¿Presente o Ausente?	
Organismos sésiles	Colonias	Blandas	Hidrozoos		
			Algas		
			Ascidias		
		Incrustante	Esponjas		
			Corales		
			Briozoos incrustantes		
		Briozoos ramificados			
	Individuos	Con protección dura	Crustáceos	Percebes	
				Balanos	
			Moluscos	Choritos	
				Ostras	
		Sin cubierta dura	Poliquetos	Espirórbidos	
				Serpúlidos	
				Ascidias	
			Anémonas de mar		
		Huevos			
Organismos móviles	Superficie dura	Caprellidae			
		Otros anfípodos			
		Isópodos			
		Cangrejos			
		Halobates			
	Sup. blanda	Babosas de mar			
		Amphinomidae			
	Otro: _____				

Analizando resultados

ACTIVIDAD 3: Datos grupales

Ahora vamos a juntar en una sola tabla, las 20 muestras analizadas por el grupo.

- 1) Cada grupo completará las tablas de las páginas 7 y 8, usando la información registrada en las fichas de cada muestra.
- 2) En la parte superior de la tabla, deben anotar la letra de su grupo, esto será indispensable para la actividad 4.
- 3) Sean cuidadosos(as) al ingresar los datos de cada muestra. Recuerden que el número indicado en la parte superior de la tabla (1, 2....20) debe ser el mismo “número de muestra” que indicaron en la ficha de resultados de la actividad 2 (págs. 4 y 5).
- 4) En la fila de “Material”, indicar el tipo de cada muestra de basura (P, plástico; V, vidrio; M, metal; MP, madera procesada; C, restos de comida; T, telas; PC, papel o cartón; O, otro o no identificado). Indica tu nivel de confianza respecto a tus observaciones, marcando el que te represente: **S**, Muy seguro/a; **MS**, Medianamente seguro/a; **I**, Inseguro/a).
- 5) Cuando terminen de ingresar sus 20 muestras (o menos, si es que tuvieron menos de 20 muestras con interacciones), deben contabilizar en cuántas muestras estuvo presente cada grupo de organismos, y anotarlo en la columna de “Total”.

Analizando resultados

Actividad 4: Reunamos todos los datos

Ahora vamos a juntar los resultados de todos los grupos del curso, con la ayuda de su profesor o profesora.

- 1) Su profesor(a) debe copiar la tabla de la siguiente página (pág. 10) en la pizarra del salón, agregando tantas columnas como grupos haya en total en el curso.
- 2) Para numerar los grupos en la tabla, se anota la letra del grupo seguida del "Total". Así, por ejemplo, el total del grupo A será "AT", el del grupo B será "BT", y así sucesivamente.
- 3) El grupo A lee los valores totales de su registro de la actividad 3 a su profesor(a), para que él o ella registre los datos en la tabla de la pizarra (para cada grupo de organismos).
- 4) Cuando termine el grupo A, sigue el grupo B, y así sucesivamente.
- 5) Finalmente, un estudiante puede sumar el número total de veces que se registró cada grupo de organismos, y anotarlo en la columna de "Total" en la pizarra. ¡También pueden calcular el porcentaje, usando la siguiente fórmula!

$$\% = \frac{\text{Total de muestras en que se registró un organismo} * 100}{\text{N}^\circ \text{ total de muestras analizadas por el curso}}$$

- 6) Asegúrense de que todo esté muy claro, porque luego su profesor(a) deberá sacar una foto a la pizarra para enviarla a ReCiBa.

Resultados de actividad 4

		Organismos	AT	BT	CT	DT	ET	...	Total	%	
Organismos sésiles	Colonias	Blandas	Hidrozoos								
			Algas								
			Ascidias								
		Incrustante	Esponjas								
			Corales								
			Briozoos incrustantes								
			Briozoos ramificados								
	Individuos	Con protección dura	Crustáceos	Percebes							
				Balanos							
			Moluscos	Choritos							
				Ostras							
			Poliquetos	Espirórbidos							
				Serpúlidos							
		Sin cubierta dura	Ascidias								
			Anémonas de mar								
Huevos											
Organismos móviles	Superficie dura	Caprellidae									
		Otros anfípodos									
		Isópodos									
		Cangrejos									
		Halobates									
	Sup. blanda	Babosas de mar									
		Amphinomidae									
		Otro: _____									
Material más recurrente								---	---		
Nivel de confianza promedio								---	---		

Analizando resultados

Actividad 5: Comenten la experiencia

Para finalizar, les sugerimos comentar y discutir algunas de estas preguntas entre todo el curso:

- ¿Encontraron muchas interacciones bióticas entre la basura y organismos de su playa? ¿A qué creen que se pueda deber su resultado?
- ¿Qué tipos de organismos son más comunes en la basura de su playa? Anótenlos a continuación:
El organismo más frecuente: _____
El segundo más frecuente: _____
El tercero más frecuente: _____
- ¿Qué material de basura presentó más cantidad de interacciones bióticas? ¿A qué creen que pueda deberse esto?
- ¿Qué les sorprendió más de todo lo que encontraron?

Hemos visto las interacciones entre organismos y basura de nuestra playa. ¿Qué habrán encontrado en los otros países?

Anexo Rótulos para identificar y fotografiar las muestras

N° de muestra:
Letra de grupo:
Playa:
Fecha:
Colegio:

N° de muestra:
Letra de grupo:
Playa:
Fecha:
Colegio:

N° de muestra:
Letra de grupo:
Playa:
Fecha:
Colegio:

N° de muestra:
Letra de grupo:
Playa:
Fecha:
Colegio:

N° de muestra:
Letra de grupo:
Playa:
Fecha:
Colegio:

N° de muestra:
Letra de grupo:
Playa:
Fecha:
Colegio:

N° de muestra:
Letra de grupo:
Playa:
Fecha:
Colegio:

N° de muestra:
Letra de grupo:
Playa:
Fecha:
Colegio:

N° de muestra:
Letra de grupo:
Playa:
Fecha:
Colegio:

N° de muestra:
Letra de grupo:
Playa:
Fecha:
Colegio:

Nº de muestra: _____ Letra de grupo: _____ Tamaño del objeto: _____ cm. Material: _____

Muy seguro/a

Medianamente seguro/a

Inseguro/a

- Biota adherida: Si__ No__ / Estoy: _____
- Biota enredada: Si__ No__ / Estoy: _____
- Rastro mordida: Si__ No__ / Estoy: _____

** Si estás medianamente seguro/a o inseguro/a, fotografía tu muestra de todos los ángulos y luego envíala al Equipo ReCiBa, ellos/as te ayudarán.*

Nº de muestra: _____ Letra de grupo: _____ Tamaño del objeto: _____ cm. Material: _____

Muy seguro/a

Medianamente seguro/a

Inseguro/a

- Biota adherida: Si__ No__ / Estoy: _____
- Biota enredada: Si__ No__ / Estoy: _____
- Rastro mordida: Si__ No__ / Estoy: _____

** Si estás medianamente seguro/a o inseguro/a, fotografía tu muestra de todos los ángulos y luego envíala al Equipo ReCiBa, ellos/as te ayudarán.*

Nº de muestra: _____ Letra de grupo: _____ Tamaño del objeto: _____ cm. Material: _____

Muy seguro/a

Medianamente seguro/a

Inseguro/a

- Biota adherida: Si__ No__ / Estoy: _____
- Biota enredada: Si__ No__ / Estoy: _____
- Rastro mordida: Si__ No__ / Estoy: _____

** Si estás medianamente seguro/a o inseguro/a, fotografía tu muestra de todos los ángulos y luego envíala al Equipo ReCiBa, ellos/as te ayudarán.*

Nº de muestra: _____ Letra de grupo: _____ Tamaño del objeto: _____ cm. Material: _____

Muy seguro/a

Medianamente seguro/a

Inseguro/a

- Biota adherida: Si__ No__ / Estoy: _____
- Biota enredada: Si__ No__ / Estoy: _____
- Rastro mordida: Si__ No__ / Estoy: _____

** Si estás medianamente seguro/a o inseguro/a, fotografía tu muestra de todos los ángulos y luego envíala al Equipo ReCiBa, ellos/as te ayudarán.*